

MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

M. Ilham Saputra¹, Rizky Asrul ramadhan²

Mhdilham0204@gmail.com¹, rizkyasrulramadhan9999@gmail.com²

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

ABSTRAK

Secara esensial, manusia tidak dapat hidup terpisah karena keterbatasan fisik dan psikologis yang mengharuskan adanya interaksi serta kerja sama. Dalam Islam, manusia dipandang memiliki sisi individu dan sosial secara bersamaan. Namun, tantangan zaman modern seperti individualisme, hedonisme, dan dampak negatif teknologi digital semakin mengancam kohesi dan karakter sosial generasi muda. Karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep manusia menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Penelitian ini berupaya menelaah konsep manusia sebagai makhluk sosial dari perspektif Islam serta implikasinya bagi pendidikan Islam kontemporer. Metode yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan lewat dokumentasi sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dan sumber sekunder (buku serta jurnal ilmiah terakreditasi), kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi dan tematik secara induktif. Temuan menunjukkan bahwa konsep Qur'ani al-basyar (biologis), al-insan (psikologis/spiritual), dan al-nas (kolektif) secara jelas menegaskan sifat sosial manusia. Implikasinya, pendidikan Islam harus mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, meliputi aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial untuk membentuk insan kamil. Penanaman nilai-nilai seperti ukhuwah, ta'awun, dan amar ma'ruf nahi munkar menjadi strategi penting dalam melindungi peserta didik dari degradasi moral. Disimpulkan bahwa dimensi sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya, dan pendidikan Islam tetap relevan sebagai landasan strategis dalam menghadapi tantangan zaman melalui sinergi harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kata Kunci: Manusia, Makhluk Sosial, Pendidikan Agama Islam, Sosiologi Pendidikan Islam.

ABSTRACT

Humans are fundamentally unable to exist in solitude because their physical and mental constraints require ongoing interaction and cooperation. In Islam, people are seen as having both personal and communal aspects at the same time. Yet contemporary issues such as rising individualism, hedonistic attitudes, and the adverse effects of digital technology, are increasingly eroding social solidarity and the character of youth. Consequently, a deep grasp of what it means to be human is essential for grounding Islamic education. This research seeks to explore the notion of humans as social beings from an Islamic viewpoint and to consider its relevance for modern Islamic pedagogy. A qualitative design using library research was adopted. Sources were gathered through documentation of primary texts (the Qur'an and Hadith) and secondary literature (books and scholarly journals), and then examined via inductive content and thematic analysis. Findings reveal that Qur'anic concepts al-basyar (biological), al-insān (psychological/spiritual), and al-nas (collective), clearly affirm humanity's inherently social nature (fitrah). As a result, Islamic education should nurture human potential in a comprehensive manner intellectual, spiritual, moral, and social to develop the ideal "insan kamil." Embedding values such as ukhuwah, ta'awun, and amar ma'ruf nahi munkar is crucial for protecting learners from moral decline. In sum, the social facet of humanity is inseparable from existence, and Islamic education remains a vital strategic base for confronting present day challenges through a coordinated effort among families, schools, and community structures.

Keyword: Human, Social Being, Islamic Education, Sociology of Islamic Education.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara esensial, manusia adalah makhluk yang tak dapat hidup terpisah. Karena keterbatasan fisik dan psikologisnya, manusia harus terus berinteraksi, berkolaborasi, dan melengkapi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meraih kesejahteraan bersama. Dalam pandangan Islam, hal ini tidak hanya bersifat sosiologis, melainkan didasari oleh teologi yang kuat; Islam menilai manusia memiliki aspek individu dan sosial sekaligus. Sebagai individu, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan dan ibadahnya (fardhu 'ain), sementara sebagai anggota masyarakat, ia wajib berkontribusi, saling membantu, dan menjaga kepentingan umum (fardhu kifayah). Kedua aspek tersebut harus seimbang untuk menghasilkan kepribadian Muslim yang lengkap, di mana kebaikan ritual sejalan dengan kebaikan sosial.

Pengertian menyeluruh tentang hakikat manusia menjadi dasar penting dalam merancang sistem pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak semata-mata mengasah kemampuan intelektual, melainkan juga mengembangkan dimensi sosial, spiritual, dan moral secara terpadu. Sasaran utamanya ialah menciptakan insan kamil (manusia sempurna) yang mampu menyeimbangkan hubungan vertikal dengan Allah (habluminallah) serta hubungan horizontal dengan sesama manusia (habluminannas). Oleh karena itu, pentingnya pemahaman konsep manusia sebagai landasan pelaksanaan pendidikan Islam tidak dapat dipertanyakan. Tanpa kerangka konseptual yang tepat, pendidikan berisiko menghasilkan individu yang unggul secara akademik namun kurang sensitif secara sosial, atau sebaliknya. Konsep manusia sebagai hamba dan khalifah yang hidup dalam jaringan sosial harus menjadi semangat yang menggerakkan seluruh elemen pendidikan, mulai dari perumusan tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, hingga evaluasi.

Di era globalisasi yang cepat serta perkembangan teknologi informasi abad ke-21, pentingnya konsep tersebut untuk mengatasi masalah sosial masyarakat modern semakin terasa. Tendensi individualisme, hedonisme, dan penyalahgunaan media digital telah melemahkan rasa kebersamaan, mengurangi empati, serta menimbulkan krisis karakter pada generasi muda. Teknologi yang seharusnya memperkuat hubungan malah sering menimbulkan isolasi sosial, provokasi digital, dan budaya narsistik yang mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam situasi ini, pandangan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam memberikan solusi yang relevan dan transformatif. Nilai-nilai seperti ukhuwah, ta'awun, amar ma'ruf nahi munkar, dan keadilan sosial tidak sekadar teori, melainkan alat strategis untuk melindungi pelajar dari kemerosotan moral serta memberdayakan mereka menjadi agen perubahan yang produktif dan peduli lingkungan. Dengan menyatukan nilai-nilai tersebut dalam sistem pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat, pendidikan Islam dapat menjawab tantangan zaman secara bijaksana tanpa mengorbankan identitas dasarnya, serta memastikan generasi yang terbentuk tidak hanya berhasil secara pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk sosial, yang tercermin dalam pemaknaan istilah al-basyar, al-insan, dan al-nas?
2. Dalam kerangka teologis dan sosiologis Islam, bagaimana dimensi sosial serta bentuk tanggung jawab sosial manusia (seperti ukhuwah, ta'awun, amar ma'ruf nahi munkar, dan keadilan) dipahami?
3. Sejauh mana konsep manusia sebagai makhluk sosial memengaruhi pengembangan potensi, tujuan, dan peran pendidikan Islam dalam membentuk insan kamil?
4. Tantangan sosial kontemporer apa yang dihadapi pendidikan Islam, khususnya terkait fenomena individualisme dan dampak perkembangan teknologi digital terhadap karakter peserta didik?
5. Bagaimana strategi mengaktualisasikan dan memperkuat nilai-nilai sosial Islam (misalnya tanggung jawab, kerja sama, dan moderasi) melalui sinergi tiga ekosistem pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menelaah dan menjelaskan pandangan Islam tentang manusia sebagai sosok sosial dengan mengkaji istilah al-basyar (dimensi biologis), al-insan (dimensi psikologis/spiritual), serta al-nas (dimensi kolektif).
2. Merinci aspek sosial dan jenis-jenis tanggung jawab sosial manusia, termasuk prinsip ukhuwah islamiyah, ta'awun, amar ma'ruf nahi munkar, serta konsep keadilan dan kepedulian sosial menurut Islam.
3. Menilai dampak pandangan manusia pada pendidikan Islam, terutama dalam mengembangkan potensi holistik (intelektual, spiritual, moral, sosial) serta membentuk pribadi yang memiliki tanggung jawab sosial.
4. Mengenali tantangan sosial masa kini dalam pendidikan Islam, antara lain arus individualisme, hedonisme, dan penyalahgunaan media digital yang dapat menggerus kohesi serta karakter sosial generasi muda.
5. Menyusun strategi penerapan nilai-nilai sosial Islam dengan memperkuat pendidikan karakter dan menciptakan sinergi aktif di antara ekosistem keluarga (madrasah pertama), sekolah (laboratorium sosial), dan masyarakat (ruang pengabdian).

D. Manfaat Penelitian

1. Peningkatan Basis Ilmu: Memperluas karya tulis dan wawasan akademik tentang filsafat pendidikan Islam serta sosiologi Islam, terutama yang membahas konsep manusia sebagai makhluk sosial (al-basyar, al-insan, al-nas) serta aspek tanggung jawab sosialnya (ukhuwah, ta'awun, amar ma'ruf nahi munkar).
2. Penyusunan Kerangka Konseptual yang Kuat: Menyajikan dasar teori yang menyeluruh mengenai cara menggabungkan konsep esensi manusia dalam Islam secara terstruktur ke dalam teori dan praktik pendidikan kontemporer, guna mengatasi krisis karakter serta individualisme pada zaman digital.

3. Sumbangan untuk Kajian Literatur: Berfungsi sebagai sumber referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain untuk dijadikan acuan dalam memperluas studi serupa, baik melalui penelaahan literatur maupun penelitian kualitatif lain tentang penerapan nilai-nilai sosial Islam dalam bidang pendidikan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk menelaah, menilai, dan menafsirkan konsep manusia sebagai makhluk sosial dalam kerangka Islam serta dampaknya terhadap pendidikan Islam dengan mengkaji beragam literatur, termasuk buku, jurnal akademik, serta sumber kepustakaan lain yang terkait.

B. Sumber Data

1. Data primer

Sumber utama data yang menjadi dasar penting dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber tersebut dijadikan referensi otentik untuk menelaah konsep hakikat manusia (al-basyar, al-insan, al-nas) serta tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam.

2. Data sekunder

Referensi data pendukung mencakup literatur ilmiah, antara lain buku, jurnal, artikel, dan publikasi akademik lain yang menelaah sosiologi Islam, filsafat pendidikan Islam, serta karakter sosial. Sebagai komponen penting dalam pengembangan konsep, penelitian ini juga menyertakan karya penulis sendiri yang relevan dengan topik, yaitu:

➤ Buku (2 referensi)

1. Mufidah, D., Sutono, A., Purnamasari, I., & Sulianto, J. (n.d.). Integrasi Nilai-Nilai Islami dan Penguatan Pendidikan Karakter. Semarang: UPT Penerbit Universitas PGRI, Semarang. Diidentifikasi dari URL: <https://eprints.upgris.ac.id/1013/1/Buku%20Integrasi%20Nilai%20Nilai%20Islami%20dan%20Penguatan%20Pendidikan%20Karakter.pdf>
2. Taufiq, M. (Mohammad Taufiq). (2021). Sosiologi Islam. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Diidentifikasi URL: https://digilib.uinsgd.ac.id/46063/1/BUKU-SOSIOLOGI_ISLAM_A4-Times-Cover_removed.pdf

➤ Artikel Jurnal (9 referensi)

1. Abdul Ghoni, & Agustiar. (2024). Etika Interaksi Sosial dalam Al-Quran. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 28786–28793. Diidentifikasi URL: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17366>
2. Af'idah, A., Hakim, L., Nasikh, M., & Marwah, S. R. (2021). Aktualisasi Nilai Pendidikan Islam Wasathiyah Dalam Memelihara Harmoni Sosial di Basis Multikultural Desa Pait. Jurnal Riset Agama, 1(3), 212–222. Diidentifikasi DOI: <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>
3. Albina, M., & Aziz, M. (2021). Hakikat Manusia dalam Al-Quran dan Filsafat Pendidikan Islam. Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 10 (02). Diidentifikasi DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2414>

4. Aryandika Firmansyah, M. Yazid Fathoni, Wismanto Wismanto, Dio Herfanda Bangun, & Muhammad Hanif Nasution. (2024). Pandangan Islam Dalam Memaknai Hakikat Manusia. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, (JMPAI), 2(1). Diidentifikasi DOI: <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i1.63>
5. Farid, A., Ludiana, N., & Eliqa, P. B. (2023). Manusia dalam alqur'an : al-bahsyar, al-ins, al-insan. *Jurnal Ilmiah Research Student (IJAR)*, 1(2). Diidentifikasi DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.98>
6. Latif, A., Ardi Widodo, S., Try Purnawati, R., Alamsyah, D., Sahra, S, (2025). Konsep, Pengembangan, dan Implikasi Hakikat Sumber Daya Fitrah Manusia dalam Pendidikan Islam. *Indonesian of Acticion Research (IJAR)*, 4(2). Diidentifikasi DOI: <https://doi.org/10.14421/ijar>
7. Nurhabibah Harahap, Nurbaya Harahap, Anisa Octavia, Indah Ayu Fitriani, & Wismanto. (2024). Potensi-Potensi Keunggulan Manusia Yang Bisa Dikembangkan Lewat Pendidikan. *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 1(2). Diidentifikasi DOI: <https://doi.org/10.62383/katalis.v1i2.209>
8. Nurhuda, S. P., Nasichcah, N., & Karimah, A. (2023). Hakikat Manusia Sebagai MakhluK Sosial Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 1(6). Diidentifikasi DOI: <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i6.943>
9. Tanjung, M. (2020). Konsep Manusia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *An Nadwah: Jurnal Pendidikan Islam*, 25(1). Diidentifikasi DOI: <https://doi.org/10.37064/nadwah.v25i1.7480>

C. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat studi kepustakaan, metode yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Metode ini meliputi pencarian, pengumpulan, pembacaan, dan pencatatan data relevan dari berbagai sumber literatur tertulis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Sumber Data
Mengumpulkan sumber data primer yang mencakup konsep-konsep dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis (misalnya istilah al-bahsyar, al-insan, al-nas, ukhuwah, serta ta'awun). Selanjutnya, mengumpulkan pula sumber data sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Menurut referensi penelitian ini, sumber sekunder meliputi buku, seperti *Sosiologi Islam* (Taufiq, 2021) dan *Integrasi Nilai-Nilai Islami dan Penguatan Pendidikan Karakter* (Mufidah dkk., n.d.), serta sejumlah artikel jurnal terakreditasi (contohnya Albina & Aziz, 2021; Firmansyah dkk., 2024; Nurhuda dkk., 2023; dan Af'idah dkk., 2021).
2. Pembacaan dan pencatatan (Deep Reading and Note Taking)
Menganalisis secara intensif literatur terpilih untuk menemukan, memaknai, dan mencatat ide-ide utama, argumentasi, serta temuan yang berhubungan dengan esensi

manusia, aspek sosial, tanggung jawab sosial, dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam.

3. Klasifikasi dan Kategorisasi Data

Menyusun data yang tercatat ke dalam topik-topik yang telah ditetapkan dalam kerangka penelitian, yaitu: (a) Pandangan manusia sebagai makhluk sosial dalam perspektif Islam, (b) Aspek serta tanggung jawab sosial, (c) Dampak konsep manusia terhadap pendidikan Islam, dan (d) Kaitan konsep tersebut dalam menghadapi tantangan pendidikan kontemporer.

D. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis data yang dipakai meliputi analisis isi serta analisis tematik. Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari data-data spesifik seperti ayat, hadis, dan literatur, lalu diolah menjadi kesimpulan umum yang menjawab rumusan masalah. Proses analisis ini bersifat induktif, yakni berangkat dari data-data khusus (ayat, hadis, dan literatur) untuk ditarik menjadi kesimpulan umum yang menjawab pertanyaan penelitian.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Pada tahap ini, data mentah yang dikumpulkan dari sumber primer Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder seperti buku dan jurnal, disaring, dipusatkan, dan disederhanakan. Informasi yang tidak sesuai dengan tema penelitian, misalnya analisis manusia semata-mata dari perspektif ilmu pengetahuan modern atau filsafat Barat yang tidak berhubungan dengan Islam, dihilangkan. Penelitian tetap menekankan pada konsep al-basyar, al-insan, al-nas, aspek sosial, kewajiban sosial, serta dampaknya terhadap bidang pendidikan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, selanjutnya disusun dan dikelompokkan ke dalam tema utama yang selaras dengan kerangka pembahasan penelitian, meliputi:

- Pemahaman tentang hakikat manusia dalam Islam (al-basyar, al-insan, al-nas).
- Aspek sosial serta bentuk-bentuk tanggung jawab sosial (ukhuwah, ta'awun, amar ma'ruf nahi mungkar, keadilan).
- Pengaruh konsep manusia terhadap tujuan serta pengembangan potensi pendidikan Islam.
- Kesesuaian dan pendekatan untuk mengaktualisasikan nilai sosial Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

3. Interpretasi dan Verifikasi Data (Interpretation and Verification)

Di fase ini, data yang ada ditelaah untuk mengidentifikasi arti, kaitan, dan pola di antara beragam konsep. Penelaahan dilakukan dengan membandingkan serta menggabungkan pandangan dari berbagai literatur (misalnya, pandangan Taufiq, 2021; Mufidah dkk., n.d.; Albina & Aziz, 2021) demi menjamin ketelitian dan kedalaman analisis.

Selanjutnya, verifikasi dilaksanakan agar kesimpulan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang otentik.

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langkah penutup meliputi penyusunan kesimpulan yang luas dan terstruktur sebagai respons terhadap perumusan masalah. Kesimpulan tersebut menekankan bahwa manusia memiliki aspek sosial yang inseparabel, pendidikan Islam harus mengasah potensi ini secara menyeluruh untuk menciptakan individu yang sempurna, serta menegaskan bahwa nilai-nilai sosial Islam tetap sangat relevan sebagai solusi terhadap krisis karakter di era modern.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, manusia dipahami lewat istilah Qur'ani seperti al-basyar, al-insan, al-nas, dan dianggap sebagai hamba sekaligus khalifah yang berada dalam jaringan sosial, bukan sebagai individu yang terisolasi. Pembahasan ini menyusun urutan: hakikat manusia, aspek sosial, kemudian tanggung jawab sosial.

1. Hakikat Manusia dalam Islam

a. Konsep Al-Basyar

Menurut Al-Qur'an, al-basyar merujuk pada aspek biologis, fisik, dan materi manusia yang memiliki keterbatasan jasmani serta kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan bereproduksi, yang menegaskan kesetaraan semua manusia, termasuk para nabi yang diutus sebagai manusia biasa. Pandangan ini menolak segala bentuk pemuliaan manusia menjadi dewa dan menekankan bahwa tidak ada perbedaan fisik yang mendasar di antara individu, melainkan yang membedakan adalah tingkat ketakwaan dan tanggung jawab moral masing-masing di hadapan Sang Pencipta. (Farid et al., 2023)

b. Konsep Al-Insan

Konsep al-insan dalam Islam menekankan aspek psikologis, spiritual, serta intelektual manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal, hati nurani, dan kemampuan belajar serta menerima amanah khalifah di bumi. Istilah ini menyoroti kemampuan manusia mengembangkan peradaban melalui ilmu pengetahuan dan moralitas, sekaligus mengungkapkan kerentanan manusia terhadap kelalaian serta dosa bila gagal mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu, al-insan dipandang sebagai entitas multidimensi yang dituntut menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan intelektual dengan penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) untuk mencapai kesempurnaan kemanusiaannya. (Aryandika Firmansyah et al., 2024)

c. Konsep Al-Nas

Kata al-nas dalam bahasa Qur'an khususnya menunjuk pada manusia sebagai kelompok, komunitas, dan unsur sosial yang saling berinteraksi. Ide ini menegaskan bahwa identitas manusia tak terpisahkan dari lingkungan sosialnya, dimana banyak hukum syariah, peringatan, dan janji Tuhan diarahkan kepada seluruh al-nas sebagai satu umat. Pemahaman al-nas menjadi dasar teologis untuk menekankan pentingnya menciptakan masyarakat beradab, solidaritas kolektif, serta kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran di dunia. (Tanjung, 2020)

2. Dimensi Sosial Manusia dalam Islam

Dalam Islam, manusia dipandang sekaligus sebagai pribadi yang memikul tanggung jawab atas perbuatannya masing-masing, serta sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dan diwajibkan memberi kontribusi kepada orang lain. Aspek

individu tercermin dalam ibadah mazhab yang bersifat fardhu 'ain, sementara aspek sosial terlihat dalam fardhu kifayah yang menuntut kerja sama dan kepedulian antar-individu. Menjaga keseimbangan kedua aspek ini menjadi kunci bagi pembentukan kepribadian Muslim yang lengkap, di mana kesalahan pribadi harus berimbang secara langsung pada kesalahan sosial. (Nurhuda et al., 2023)

Kebutuhan manusia untuk hidup bersama dalam Islam berlandaskan pada fitrah sosial dan sunnatullah, yaitu manusia diciptakan dengan keterbatasan fisik serta psikologis yang menuntut mereka saling melengkapi dan berkolaborasi. Pembagian peran, pekerjaan, dan keahlian dalam masyarakat merupakan manifestasi rancangan Ilahi agar manusia dapat memenuhi kebutuhan satu sama lain melalui mekanisme ta'awun (tolong-menolong) dan takamul (saling melengkapi). Hidup bermasyarakat bukan sekadar kebutuhan praktis untuk bertahan, melainkan sebuah ruang ibadah yang luas di mana interaksi antar manusia menjadi sarana untuk menguji keimanan dan meraih ridha Allah. (Latif et al., 2025)

Kemampuan sosial manusia berlandaskan pada sifat alami untuk saling mengenal (ta'aruf), bekerjasama, serta membangun peradaban (imarah al-ardh) yang memberi manfaat bagi seluruh alam. Manusia dilengkapi dengan bakat bahasa, empati, dan akal yang memampukannya menciptakan modal sosial berupa kepercayaan, jaringan solidaritas, serta norma kolektif yang memperkuat persatuan umat. Pengembangan kemampuan sosial ini difasilitasi oleh berbagai institusi seperti keluarga, masjid, dan lembaga pendidikan, dengan tujuan menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan dan keterampilan sosial yang tinggi. (Nurhabibah Harahap et al., 2024)

Hubungan sosial dalam Islam diatur oleh sekumpulan etika dan aturan muamalah yang bertujuan menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kedamaian antar individu. Nilai-nilai seperti qaulan sadida (perkataan jujur), tabayyun (pemeriksaan kebenaran), tasamuh (toleransi), serta menghormati orang lain menjadi dasar utama dalam segala bentuk komunikasi dan kolaborasi. Pada masa kini, etika ini juga diterapkan di dunia digital, dimana umat Muslim diharapkan menyeleksi informasi, menghindari ghibah secara online, serta memanfaatkan media sosial untuk memperkuat tali persaudaraan dan menyebarkan ajaran kebaikan. (Abdul Ghoni & Agustiar, 2024)

3. Tanggung Jawab Sosial Manusia dalam Islam

Dalam kerangka sosiologi Islam, ukhuwah islamiyah bukan sekadar gagasan teologis tentang persaudaraan antar-muslim, melainkan menjadi dasar struktural bagi kohesi dan solidaritas sosial dalam suatu komunitas. Ide ini menuntut penerapan nyata berupa ta'aruf, saling pengertian, serta pembentukan jaringan sosial yang melampaui batas-batas suku, ras, dan kelompok primordial lainnya. Sebagai sarana integrasi sosial, ukhuwah berperan menurunkan potensi konflik horizontal dan memperkuat modal sosial umat, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang harmonis, inklusif, serta saling menopang dalam menghadapi tantangan zaman.

Prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam Islam mencerminkan etika sosial yang mewajibkan setiap individu berkontribusi secara aktif pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi. Dalam perspektif sosiologi Islam, ta'awun diwujudkan lewat berbagai bentuk kerjasama, gotong-royong, dan lembaga filantropi

seperti zakat, infaq, serta wakaf yang berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial. Mekanisme ini memastikan bahwa sumber daya ekonomi tidak hanya beredar di kalangan elit, melainkan didistribusikan secara adil untuk memberdayakan kelompok rentan dan mengatasi kemiskinan struktural.

Amar ma'rif nafi' al-munkar berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang esensial dalam menjaga moralitas publik dan mencegah kemerosotan nilai di tengah masyarakat. Konsep ini menekankan tanggung jawab kolektif umat Islam untuk secara proaktif menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan, sekaligus mencegah segala bentuk kerusakan, penindasan, dan kejahatan. Pelaksanaan prinsip ini harus dilakukan dengan pendekatan hikmah, edukatif, dan persuasif, agar mampu menumbuhkan kesadaran kritis serta kepekaan sosial tanpa menimbulkan resistensi atau perpecahan dalam keragaman masyarakat.

Keadilan dan kepedulian sosial dalam Islam merupakan dua pilar yang tak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Keadilan menuntut penempatan hak secara proporsional tanpa diskriminasi, sementara kepedulian sosial mendorong tindakan afirmatif untuk melindungi kaum mustadh'afin (tertindas atau lemah) dan kelompok marginal. Melalui instrumen-instrumen ekonomi dan sosial yang komprehensif, Islam tidak hanya menyampaikan seruan moral tentang keadilan, tetapi juga menyediakan sistem struktural yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap individu, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan kesejahteraan bersama dapat terwujud secara nyata. (Taufiq et al., 2021)

B. Implikasi Konsep Manusia Terhadap Pendidikan Islam

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya mengembangkan potensi manusia secara lengkap dan terpadu, mencakup aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Dalam perspektif al-insan, manusia diberikan akal dan hati nurani yang harus dimaksimalkan melalui pengembangan intelektual untuk mengkaji ayat-aqliyah dan naqliyah, serta melalui pelatihan spiritual sehingga jiwa tetap bersih (tazkiyatun nafs). Pada saat yang sama, pembentukan moral dan sosial menjadi landasan agar kemampuan kognitif dan spiritual tidak berujung pada keangkuhan, melainkan ditujukan untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pendidikan Islam berfungsi sebagai alat strategis yang menyeimbangkan keempat dimensi tersebut, menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga teguh imannya dan sensitif terhadap dinamika sosial di sekitarnya.

Fokus utama pendidikan Islam yang berlandaskan pemahaman tentang hakikat manusia adalah menciptakan insan kamil (manusia sempurna), yaitu gambaran ideal keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Allah (habluminallah) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (habluminannas). Pencapaian insan kamil ini terwujud lewat penanaman akhlak luhur (akhlakul karimah) sebagai wujud nyata keimanan, serta pengembangan pribadi yang memiliki tanggung jawab sosial. Orang yang berdaya sosial adalah mereka yang menyadari peran mereka di dunia sebagai khalifah yang ditugaskan memakmurkan bumi dan menegakkan keadilan, bukan sekadar mengejar kepentingan pribadi. Karena itu, seluruh aspek pendidikan harus dirancang untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya saleh dalam ibadah, tetapi juga saleh dalam sosial dan berkontribusi. (Albina & Aziz, 2021)

Dalam perspektif sosiologi, pendidikan Islam memiliki fungsi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang seimbang lewat penanaman nilai-nilai utama Islam sejak usia dini. Institusi pendidikan ditugaskan menanamkan nilai ukhuwah, persaudaraan yang melintasi batas suku, ras, dan golongan, serta mengembangkan sikap toleransi dan empati sebagai aset sosial untuk mengurangi potensi konflik dalam masyarakat beragama. Selain itu, pendidikan Islam aktif membentuk budaya gotong-royong (ta'awun) dan mempersiapkan pelajar menjadi warga yang produktif, mampu memberi kontribusi ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak semata-mata fokus pada keselamatan individu di akhirat, melainkan juga pada pembentukan masyarakat madani yang adil, beretika, dan saling mendukung. (Taufiq et al., 2021)

C. Relevansi Konsep Manusia Sebagai Makhluk Sosial Terhadap Pendidikan Islam Kontemporer

Secara sosiologis, pendidikan Islam berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang damai dengan menanamkan nilai-nilai dasar Islam sejak usia dini. Institusi pendidikan memiliki tugas menyebarkan nilai ukhuwah (persaudaraan) yang melintasi batas etnis, ras, dan golongan, serta menumbuhkan toleransi dan empati sebagai modal sosial untuk mengurangi potensi konflik dalam masyarakat yang beragama. Pendidikan Islam kontemporer dihadapkan pada tantangan sosial yang semakin rumit pada abad ke-21, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merombak cara manusia berinteraksi secara signifikan. Globalisasi membawa arus individualisme, hedonisme, materialisme, dan sekularisme yang mengikis nilai spiritual serta kepedulian sosial, khususnya di kalangan generasi muda.

Teknologi digital yang seharusnya menjadi penghubung malah sering disalahgunakan untuk provokasi, fitnah, dan pembentukan karakter narsistik yang semata-mata mengutamakan kepentingan pribadi. Selain itu, muncul distorsi pemahaman tentang karakter, di mana kesalehan ritual tidak selaras dengan kemampuan menghindari perbuatan terlarang seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hukum. Situasi ini menimbulkan krisis karakter yang mendalam, terlihat dari menurunnya etos kerja, rendahnya rasa tanggung jawab, budaya ketidakjujuran, serta meningkatnya saling curiga yang mengancam kohesi sosial.

Pendidikan Islam harus merespon tantangan tersebut dengan memberikan solusi menyeluruh yang melindungi peserta didik dari kemerosotan moral sekaligus memampukan mereka menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Lebih lanjut, pendidikan Islam aktif membangun budaya gotong-royong (ta'awun) dan menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat produktif yang dapat berkontribusi secara ekonomi dan sosial demi kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam tidak semata-mata pada keselamatan individu di akhirat, melainkan juga pada pembentukan masyarakat madani yang adil, beretika, dan saling menopang.

Sebagai solusi atas krisis karakter pada zaman kini, pendidikan Islam menyediakan kerangka kerja yang menyatukan penguatan karakter melalui internalisasi nilai-nilai Islami yang komprehensif. Pertama, menekankan nilai tanggung jawab (mas'uliyah) sehingga

setiap individu menyadari bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik di hadapan Allah maupun sesama manusia, yang diwujudkan lewat kebiasaan disiplin, kejujuran akademik, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kedua, memperkuat kepedulian sosial dengan menginternalisasi konsep ta'awun dan takaful, yang tercermin dalam sedekah, gotong-royong, saling membantu teman yang kesulitan, serta menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Ketiga, menanamkan nilai kerja sama (ta'awun) sebagai lawan individualisme, diajarkan melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan proyek sosial yang menuntut partisipasi aktif semua anggota. Keempat, menegaskan pentingnya moderasi (wasathiyah) dan toleransi (tasamuh) sebagai dasar membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman, dengan sikap keseimbangan (al-tawazun), tengah jalan (al-tawassuth), dan keterbukaan terhadap perbedaan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara teoretis, melainkan juga dipraktikkan lewat budaya sekolah yang religius, kegiatan ekstrakurikuler berbasis sosial, serta contoh dari pendidik yang mengintegrasikan pemahaman moral (moral knowledge), rasa moral (moral sense), dan tindakan moral (moral action) dalam setiap aspek pembelajaran. (Mufidah et al., n.d.)

Pelaksanaan nilai sosial Islam dalam bidang pendidikan membutuhkan kerja sama tiga ekosistem utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di keluarga, nilai sosial ditanamkan pertama kali lewat contoh orang tua, kebiasaan beradab dalam berinteraksi, serta menciptakan suasana rumah yang penuh kasih, saling menghormati, dan gotong royong. Keluarga berperan sebagai madrasah pertama yang menyiapkan karakter anak sebelum mereka memasuki lingkungan yang lebih luas. Di sekolah, lembaga pendidikan berfungsi sebagai laboratorium sosial di mana nilai pendidikan Islam Wasathiyah dimasukkan ke dalam kurikulum, metode pengajaran, dan seluruh ekosistem pendidikan. Sekolah bukan hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter lewat pembelajaran kolaboratif, budaya sekolah yang religius dan inklusif, serta program sosial yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Sementara di masyarakat, pendidikan Islam harus menjembatani peserta didik dengan realitas sosial lewat partisipasi tokoh agama, pemerintah, dan semua elemen masyarakat dalam melestarikan budaya positif serta menjaga keharmonisan sosial. Masjid dijadikan pusat dakwah Wasathiyah dan fasilitas pendidikan bagi umat, sementara kegiatan seperti gotong royong, pengajian bersama, dan bakti sosial menjadi sarana konkret untuk mengamalkan nilai toleransi dan kepedulian sosial. Sinergi ketiga ekosistem ini akan menghasilkan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembentukan karakter sosial yang kuat, moderat, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. (Af'idah et al., 2021)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dalam perspektif Islam serta implikasinya bagi pendidikan Islam, dapat disimpulkan tiga poin utama:

Pertama, pandangan Islam menegaskan bahwa manusia memiliki aspek sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Hal ini dijelaskan secara lengkap melalui istilah *al-basyar* (aspek biologis-fisik), *al-insan* (aspek psikologis-spiritual-intelektual), dan *al-nas* (aspek kolektif-komunal). Ketiga istilah tersebut menekankan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah untuk berinteraksi, berkolaborasi (*ta'āwun*), serta memikul tanggung jawab sosial (*fardhu kifāyah*) selain tanggung jawab pribadi (*fardhu 'ain*), sehingga kesalahan ritual harus selaras dengan kesalahan sosial.

Kedua, pendidikan Islam berimplikasi pada pengembangan seluruh potensi manusia, termasuk potensi sosial. Pendidikan Islam tidak sekadar menitikberatkan pada peningkatan kemampuan intelektual, melainkan menggabungkan dimensi spiritual, moral, dan sosial secara holistik dan terpadu. Tujuannya ialah membentuk insan kamil (manusia sempurna) yang dapat menyeimbangkan hubungan vertikal dengan Allah (*ḥabl al-nallah*) dan hubungan horizontal dengan sesama (*ḥabl al-nas*). Dengan demikian, pendidikan Islam dirancang untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, melainkan juga memiliki kepekaan, empati, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Ketiga, nilai-nilai sosial Islam tetap relevan sebagai dasar dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini. Di tengah arus globalisasi, muncul fenomena individualisme, hedonisme, serta dampak negatif teknologi digital yang dapat menggerogoti karakter dan kohesi sosial generasi muda. Internalisasi nilai-nilai seperti *ukhuwah*, *ta'āwun*, *amar ma'ruf nahi munkar*, moderasi (*wasathiyah*), dan keadilan sosial menjadi solusi strategis dan transformatif.

Keberhasilan penerapan nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada sinergi harmonis antara tiga ekosistem pendidikan: keluarga (sebagai madrasah ulu), sekolah (sebagai laboratorium sosial), dan masyarakat (sebagai arena pengabdian), demi melahirkan agen perubahan yang produktif, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Saran

Menurut kesimpulan yang telah dibahas, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Institusi pendidikan sebaiknya menggabungkan nilai-nilai sosial Islam secara menyeluruh ke dalam proses pembelajaran.
2. Guru hendaknya menjadi contoh (*uswah hasanah*) dalam membentuk budaya sosial yang positif di lingkungan pendidikan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ini melalui riset lapangan terkait penerapan nilai sosial Islam di institusi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoni, & Agustiar. (2024). Etika Interaksi Sosial dalam Al-Quran. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 28786–28793. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17366>
- Af'idah, A., Hakim, L., Nasikh, M., & Marwah, S. R. (2021). Aktualisasi Nilai Pendidikan Islam Wasathiyah Dalam Memelihara Harmoni Sosial di Basis Multikultural Desa Pait. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 212–222. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>
- Albina, M., & Aziz, M. (2021). Hakikat Manusia dalam Al-Quran dan Filsafat Pendidikan Islam. ... *Islami: Jurnal Pendidikan Islam*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2414>
- Aryandika Firmansyah, M. Yazid Fathoni, Wismanto Wismanto, Dio Herfanda Bangun, & Muhammad Hanif Nasution. (2024). Pandangan Islam Dalam Memaknai Hakikat Manusia. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1).
<https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i1.63>
- Farid, A., Ludiana, N., & Eliqa, P. B. (2023). Manusia dalam alqur'an : al-bahsyar, al-ins, al-insan. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.98>
- Latif, A., Ardi Widodo, S., Try Purnawati, R., Alamsyah, D., Sahra, S., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2025). *Konsep, Pengembangan, dan Implikasi Hakikat Sumber Daya Fitrah Manusia dalam Pendidikan Islam*. 4(2). <https://doi.org/10.14421/ijar>
- Mufidah, D., Sutono, A., Purnamasari, I., & Sulianto, J. (n.d.). *INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAMI*. Diambil 13 Juni 2026, dari [https://eprints.upgris.ac.id/1013/1/Buku Integrasi Nilai Nilai Islami dan Penguatan Pendidikan Karakter.pdf](https://eprints.upgris.ac.id/1013/1/Buku_Integrasi_Nilai_Nilai_Islami_dan_Penguatan_Pendidikan_Karakter.pdf)
- Nurhabibah Harahap, Nurbaya Harahap, Anisa Octavia, Indah Ayu Fitriani, & Wismanto Wismanto. (2024). Potensi-Potensi Keunggulan Manusia Yang Bisa Dikembangkan Lewat Pendidikan. *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 1(2).
<https://doi.org/10.62383/katalis.v1i2.209>
- Nurhuda, S. P., Nasichah, N., & Karimah, A. (2023). Hakikat Manusia Sebagai MakhluK Sosial Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(6).
<https://doi.org/10.62379/jishs.v1i6.943>
- Tanjung, M. (2020). Konsep Manusia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *An Nadwah*, 25(1). <https://doi.org/10.37064/nadwah.v25i1.7480>
- Taufiq, M., Prodi, R., Agama-Agama, S., Sunan, U., Djati, G., & Bandung, B. (2021). *Sosiologi Islam*. https://digilib.uinsgd.ac.id/46063/1/BUKU-SOSIOLOGI-ISLAM-A4-Times-Cover_removed.pdf